

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041038>

УДК 339.3

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИДОВ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ

Х.Х. Сасааз,
магистрант 2 курса, напр. «менеджмент», профиль спец. «стратегическое
корпоративное управление в условиях цифровой экономики»

Д.А. Баева,
научный руководитель,
к.э.н., доц.,
ЮУрГУ,
г. Челябинск

Аннотация: В данной статье рассматриваются тенденции развитие технологий видов интернет-торговли. Исследованы различные онлайн-платформы электронной торговли. Рассмотрено воздействие COVID-19 на электронной торговли в мире. Показано степень роста электронной коммерции в мире. С каждым днем появляются новые рынки электронной коммерции, а устоявшиеся рынки достигают новых рубежей. Проведены крупнейшие рынки электронной коммерции в мире по странам.

Ключевые слова: электронная торговля, тенденции, онлайн-платформы, рынка электронной коммерции

A WORLD TRENDS DEVELOPMENT TECHNOLOGIES OF TYPES INTERNET TRADE

H.H. Sasaah,
2nd year undergraduate student, ex. "management", profile special "Strategic
corporate management in the digital economy"

D.A Baeva,
Scientific Supervisor,
Ph.D., Associate Professor,
SUSU,
Chelyabinsk

Annotation: In This article the development trends of technologies for types of online commerce are considered. Various online e-commerce platforms have been researched. The impact of COVID-19 on global e-commerce is

considered. The degree of growth of e-commerce in the world is shown. New e-commerce markets are emerging every day, and established markets are reaching new frontiers. E-commerce carried out the largest markets in the world by country is shown.

Keywords: e-commerce, trends, online platforms, e-commerce market

За последние несколько лет электронная коммерция стала неотъемлемой частью глобальной системы розничной торговли. Как и во многих других отраслях, розничная торговля претерпела существенные изменения после появления Интернета, и благодаря продолжающейся цифровизации современной жизни потребители практически из всех стран теперь получают выгоду от онлайн-транзакций. Поскольку доступ к Интернету и его распространение быстро растут во всем мире, количество покупателей цифровых технологий продолжает расти с каждым годом. В 2020 году более двух миллиардов человек приобрели товары или услуги в Интернете, и в течение того же года объем розничных продаж через Интернет во всем мире превысил 4,2 триллиона долларов США [1].

Интернет-пользователи могут выбирать различные онлайн-платформы для просмотра, сравнения и покупки необходимых им товаров или услуг. Хотя некоторые веб-сайты специально нацелены на клиентов B2B (business-to-business), индивидуальным потребителям также предоставляется огромное количество цифровых возможностей. По состоянию на 2020 год на онлайн-торговые площадки приходится самая большая доля онлайн-покупок во всем мире. В мировом рейтинге интернет-магазинов розничной торговли по посещаемости лидирует Amazon – это гигант электронной коммерции из Сиэтла, предлагающий электронную розничную торговлю, вычислительные услуги, бытовую электронику и цифровой контент, в июне 2020 года он зарегистрировал более 5,2 миллиарда уникальных посетителей. Однако по валовой стоимости товаров Amazon занимает третье место после Китайских конкурентов Taobao и Tmall. Обе платформы управляются Alibaba Group, ведущим поставщиком онлайн-торговли в Азии [2].

Также одна из самых заметных тенденций в мире электронной коммерции беспрецедентное использование мобильных устройств. В 2019 году на смартфоны приходилось более 60 процентов всех посещений розничных веб-сайтов во всем мире. Поскольку внедрение мобильных устройств идет быстрыми темпами, особенно в регионах, где отсутствует другая цифровая инфраструктура, мобильная интеграция будет по-прежнему определять покупательский опыт в будущем. Мобильная коммерция особенно популярна в Азии: такие страны, как Южная Корея, генерируют до

65 процентов общего объема онлайн-транзакций через мобильный трафик [3].

Воздействие COVID-19.

Пандемия Коронавируса (COVID-19) продолжает оказывать значительное влияние на электронную коммерцию, а также на поведение потребителей по всему миру. Поскольку в начале 2020 года миллионы людей долгое время оставались дома, чтобы сдержать распространение вируса, цифровые каналы стали самой популярной альтернативой переполненным магазинам. В июне 2020 года мировой розничный трафик электронной коммерции составил рекордные 22 миллиарда посещений в месяц, причем исключительно высокий спрос был на повседневные товары, такие как продукты питания, одежда, а также на розничные технические товары. То, как использование Интернета, покупательские привычки и общее будущее электронной коммерции и мировой розничной торговли будут выглядеть в 2021 году и в последующий период, во многом будут зависеть от дальнейшего развития COVID-19 [3]. Индустрия электронной коммерции во всем мире постоянно растет. С каждым днем появляются новые рынки электронной коммерции, а устоявшиеся рынки достигают новых рубежей [4-5].

10 крупнейших рынков электронной коммерции в мире по странам:

1. Китай: сегодня Китай является крупнейшим в мире рынком электронной коммерции, который возглавляют дочерние компании группы Alibaba, а именно Taobao, Alibaba.com, Tmall и другие. Китай с ежегодным темпом роста в 35 % также является одним из самых быстрорастущих рынков электронной коммерции. Годовые онлайн-продажи: 672 миллиарда долларов. Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 15,9 %.

2. Соединенные Штаты: После более чем десятилетнего правления в мире электронной коммерции, Соединенные Штаты в настоящее время являются вторым по величине рынком электронной коммерции в мире. Во главе с гигантами электронной коммерции Amazon и eBay, США наблюдают большой рост электронной коммерции во всех секторах и по большей части являются домом инноваций для новых тенденций электронной коммерции. Годовые онлайн-продажи: 340 миллиардов долларов. Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 7,5 % [6].

3. Великобритания: Несмотря на свой небольшой размер, Великобритания является крупным игроком в сфере электронной коммерции и уверенно занимает третье место в этом списке. Amazon UK, Argos и Plau.com – крупнейшие сайты электронной коммерции в Великобритании, и в стране также один из самых высоких процентов от общего объема розничных продаж в электронной коммерции. Годовые онлайн-продажи: 99 миллиардов

долларов. Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 14,5 %.

4. Япония: Занимая четвертое место в списке, Япония является ведущим игроком в мире мобильной коммерции. Rakuten – ведущая японская платформа электронной коммерции, которая за долгие годы приобрела множество сайтов электронной коммерции по всему миру. Годовые онлайн-продажи: 79 миллиардов долларов. Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 5,4 % [7].

5. Германия: Германия является вторым по величине рынком электронной коммерции в Европе после Великобритании. Amazon также прочно удерживает позиции на рынке Германии. eBay и местный онлайн-магазин Otto в Германии – еще несколько крупных игроков в сфере электронной коммерции в стране. Годовые онлайн-продажи: 73 миллиарда долларов. Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 8,4 %.

6. Франция: Французский рынок электронной коммерции, возглавляемый такими местными игроками, как Odigeo и Cdiscount, занимает шестое место в мире. Как и на других крупных европейских рынках электронной коммерции, Amazon имеет хорошее проникновение во Франции, но местным брендам удалось сохранить преимущество над своим американским коллегой в этой стране. Годовые онлайн-продажи: 43 миллиарда долларов. Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 5,1 %.

7. Южная Корея: Страна с самой высокой скоростью беспроводного Интернета, Южная Корея, занимает седьмое место в этом списке. Южная Корея также является одним из ведущих рынков мобильной коммерции. Крупнейшие бренды электронной коммерции в стране – это Gmarket и Coupang. Годовые онлайн-продажи: 37 миллиардов долларов. Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 9,8 %.

8. Канада: Канада – это огромный рынок электронной коммерции, но с низкой конкуренцией. Естественно, Amazon доминирует на рынке электронной коммерции страны, уступая Costco. Учитывая возможности, которые предоставляет Канада как рынок электронной коммерции, другие иностранные бренды также пытаются занять его долю. Годовые онлайн-продажи: 30 миллиардов долларов. Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 5,7 %.

9. Россия: Российский рынок электронной коммерции, заняв 9-е место, все еще находится в начальной стадии. В стране самое большое количество пользователей Интернета в Европе, но ее продажи через Интернет составляют лишь около 2 % от общего объема продаж. Ulmart, Citilink и Ozon – крупнейшие интернет-магазины страны. Годовые онлайн-

продажи: 20 миллиардов долларов. Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 2 %.

10. Бразилия: Единственная южноамериканская страна в этом списке, Бразилия демонстрирует приличный рост электронной коммерции – около 22 %. Бразилия, безусловно, находится в центре внимания североамериканских интернет-магазинов, но на данный момент местные игроки, а именно MercadoLibre и B2W, лидируют в этой стране. Годовые онлайн-продажи: 19 миллиардов долларов. Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 2,8 %.

Многие другие рынки электронной коммерции растут впечатляющими темпами и в ближайшие годы могут обогнать одну из перечисленных здесь стран. Наиболее заметны Индия и Юго-Восточная Азия [8]. На рисунке 1 представлены годовые онлайн-продажи стран-лидеров в миллиардах долларов.

Рисунок 1 – Годовые онлайн-продажи стран мира

Рынок электронной коммерции растет с каждым годом и будет продолжать расти. Однако темпы прироста будут снижаться. К примеру, в 2017 году прирост рынка составлял 30 % к прошлому году, а в 2019 году показатель опустился до 21 %. Это говорит о том, что у рынка есть «потолок». Объемы рынка же будут увеличиваться за счет того, что все больше компаний будут развиваться в digital-среде.

Мощный толчок электронной коммерции дают фулфилмент и логистика. Чем больше развита логистическая инфраструктура,

складирование, обработка заказов и доставка, тем лучше развивается отрасль онлайн-продаж. Все больше компаний совершенствуют свои системы, что также говорит о будущем росте рынка e-commerce.

Список литературы

[1] Интернет-торговля. Практический вебинар [Электронный ресурс]. – URL: <http://payu.ru/novosti/webinar>. (дата обращения: 06.05.2021).

[2] Покровский И. Ситуация на рынке электронных компонентов. / И. Покровский. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.apkit.ru/committees/monitoring/documents/6>. (дата обращения: 06.05.2021).

[3] Развитие регионального рынка электронной торговли [Электронный ресурс]. – URL: <http://therunet.com/news>. (дата обращения: 06.05.2021).

[4] Panian J. Application of computers in business practice. / J. Panian, I. Strugar. – Zagreb, 2018. 120-121 p.

[5] Woetzel J., Seong J., Wang K., Manyika J., Chui M., Wong W. Open interactive popup China's digital economy: A leading global force. [Electronic resource]. URL: <https://www.Mckinsey.Com/featured-insights/china/chin>. (дата обращения: 06.05.2021).

[6] STRATEGIC POSITIONING INCOMPETITIVE MARKETING STRATEGIES OF ENTERPRISES// NICULAITA Dumitru, RAPCEA Vitalie: Discovery Servicefor American Farm School. [Electronic resource]. –URL: <http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0>. (дата обращения: 06.05.2021).

[7] Andrew TStephen. The role of digital and social media marketing in consumer behavior. / TStephen Andrew. // Current Opinion in Psychology: ScienceDirect 10. – 2016. 44-49 pp.

[8] Климович А.Г. Электронная коммерция и интернет-маркетинг. / А.Г. Климович. – 2020. Т. 8. 390 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Internet commerce. Practical webinar [Electronic resource]. – URL: <http://payu.ru/novosti/webinar>. (date of access: 06.05.2021).

[2] Pokrovsky I. Situation on the market of electronic components. / I. Pokrovsky. [Electronic resource]. – URL: <http://www.apkit.ru/committees/monitoring/documents/6>. (date of access: 06.05.2021).

[3] Development of the regional market for electronic trade [Electronic resource]. – URL: <http://therunet.com/news>. (date of access: 06.05.2021).

[4] Panian J. Application of computers in business practice. / J. Panian, I. Strugar. – Zagreb, 2018. 120-121 p.

[5] Woetzel J., Seong J., Wang K., Manyika J., Chui M., Wong W. Open interactive popup China's digital economy: A leading global force. [Electronic resource]. URL: <https://www.Mckinsey.Com/featured-insights/china/chin>. (date of access: 06.05.2021).

[6] [6] STRATEGIC POSITIONING INCOMPETITIVE MARKETING STRATEGIES OF ENTERPRISES // NICULAITA Dumitru, RAPCEA Vitalie: Discovery Service for American Farm School. [Electronic resource]. –URL: <http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0>. (date of access: 06.05.2021).

[7] Andrew TStephen. The role of digital and social media marketing in consumer behavior. / TStephen Andrew. // Current Opinion in Psychology: ScienceDirect 10. – 2016. 44-49 pp.

[8] Klimovich A.G. E-commerce and internet marketing. / A.G. Klimovich. – 2020. Vol. 8. 390 p.

© X.X. Cacaaz, 2021

Поступила в редакцию 02.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Cacaaz X.X. Мировые тенденции развитие технологий видов интернет-торговли // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 139-145. URL: <https://ip-journal.ru>